

ENSINO DE QUÍMICA: JOGO DA MEMÓRIA PARA A DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

DOI: 10.5281/zenodo.13378789

Maria do Carmo Sá da Silva¹
capau.2023120lqui0001@aluno.ifpi.edu.br

Maria de Fátima de Carvalho²
fatinhaifpi@gmail.com

Raíssa Cibelly de Carvalho Fernandes³
raissacibelly178@gmail.com

Maraylla Inácio de Moraes⁴
^{1,2,3,4}Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí (IFPI-Campus Paulistana)
maraylla.moraes@ifpi.edu.br

AT10: Ensino de Ciências Naturais.

Introdução: A compreensão da distribuição eletrônica é crucial na Química, mas frequentemente difícil para os alunos do ensino médio. Para abordar essa dificuldade, foi desenvolvido um Jogo da Memória, transformando o aprendizado em uma experiência dinâmica e interativa. Essa abordagem lúdica visa facilitar a compreensão e aumentar o interesse dos alunos, integrando jogos educativos e metodologias inovadoras no ensino. O projeto busca tornar o aprendizado mais acessível e eficaz, estimulando a participação ativa dos alunos e complementando a instrução tradicional. **Objetivo:** O objetivo é tornar o aprendizado da distribuição eletrônica mais acessível e envolvente para alunos do ensino médio através de um jogo. **Metodologia:** A metodologia envolveu a adaptação do tradicional Jogo da Memória para fins educativos, focando na distribuição eletrônica dos átomos. Utilizando a plataforma Canva, foram criadas 34 cartas (17 pares) com perguntas e respostas sobre o tema. Os alunos, divididos em dois grupos, jogaram alternadamente para encontrar pares correspondentes. O jogo estimulou a memória visual e a percepção espacial, facilitando a aprendizagem lúdica. Após a atividade, foram realizadas perguntas sobre o conteúdo e a opinião dos alunos para avaliar a eficácia do jogo. A abordagem visou aprimorar a memorização e o entendimento do conceito de distribuição eletrônica de forma interativa e envolvente. **Resultados:** A pesquisa revelou que as opiniões sobre a disciplina de Química variavam, com alguns alunos gostando e outros não. A maioria apreciou a abordagem da professora, que facilitava o aprendizado. Todos os alunos consideraram que jogos tornam a aprendizagem mais fácil e agradável. Contudo, na pergunta sobre a quantidade de elétrons na camada M, apenas quatro alunos responderam corretamente, indicando que, apesar do interesse gerado pelos jogos, a compreensão dos conceitos ainda apresenta desafios. **Conclusão:** O estudo evidencia a eficácia dos jogos didáticos em tornar o ensino de Química mais atrativo e acessível, conforme a preferência dos alunos. No entanto, a variação nas respostas sobre a capacidade de elétrons na camada M indica que, embora os jogos motivem, é necessário combinar outras estratégias para garantir a

compreensão completa dos conceitos.

Palavras-chave: Distribuição eletrônica; Jogos didáticos, Metodologias inovadoras